

Impactos da escala 6x1 na vida das(os) trabalhadoras(es)

Neste **1º de Maio**, na luta **pelo fim da escala 6x1**, apresentamos resultados parciais do projeto "Impactos da escala 6x1 na vida das(os) trabalhadoras(es)". Em análise das **respostas de mais de 500 trabalhadoras(es)**, registradas por meio de um questionário, compartilhado em redes sociais e grupos de troca de mensagens, incluindo grupos vinculados ao Movimento Vida Além do Trabalho, **os resultados apontam que**

- Mais de **70%** das(os) trabalhadoras(es) afirmam que **a escala 6x1 tem prejudicado a sua saúde física;**
- Mais de **79%** das(os) trabalhadoras(es) afirmam que **a escala 6x1 tem prejudicado a sua saúde mental.**

Os principais impactos para a saúde e para a vida social percebidas pelas(os) trabalhadoras(es) podem ser sintetizadas em três categorias:

Categorias	Percepções das(os) trabalhadoras(es)
Isolamento	"Vivo em um isolamento social e familiar" (mulher parda, trabalhadora do comércio)
	"Você reduz a quase zero seu convívio social pois não encontra coragem para sair de casa e socializar" (mulher parda, trabalhadora no setor de serviços)
Sobrecarga	"Qualquer tarefa além de trabalhar tem de ser pensada e os minutos divididos" (mulher parda, trabalhadora do comércio)
	"Tenho fortes dores na coluna, joelho e pés por trabalhar em pé por mais de 8 horas" (homem pardo, trabalhador da hotelaria)
Exaustão	"Sempre me sinto cansada, como se não estivesse descansando nunca o suficiente" (mulher branca, trabalhadora do comércio)
	"Minha mente não descansa" (homem preto, trabalhador do comércio)

A realidade de trabalho é descrita como determinante para a **degradação de saúde física e mental, e para o isolamento social**. O **uso de medicamentos** ansiolíticos, antidepressivos e analgésicos são citados como formas de suportar o dia a dia. Os resultados apontam para uma **realidade de trabalho adoecedora** e mostram os limites das atuais discussões sobre saúde voltadas à regulação do ambiente de trabalho. Argumentamos que **a luta por mais tempo de vida fora do trabalho** supera tais limitações e pode estancar a exploração da trabalhadora e do trabalhador.

É trabalhador(a) em escala 6x1 e quer participar da pesquisa? Acesse o formulário pelo QRCode

Quer saber mais sobre a pesquisa? Entre em contato pelo e-mail impactos6por1@gmail.com

